

Н. П. Гога

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

У статті розглядаються особливості й можливості навчальної діяльності в сучасній Україні в умовах воєнного стану.

Визначені основні напрямки, аналіз яких найбільш системно описує організацію навчальної діяльності: міграційні процеси серед представників всіх ланок навчального процесу (школярів, студентів, вчителів, науково-педагогічного та адміністративного персоналу); безпека та технічний зв'язок; питання психологічної безпеки; збереження та відновлення матеріально-технічної бази.

Наведені деякі особливості участі у навчальному процесі школярів та студентів, які перебувають за кордоном, та перспективи їх повернення до України, а також пролонговані ризики продовження воєнного стану. Надані варіанти забезпечення умов підтримки стабільності навчального процесу в умовах небезпеки та проблем зі зв'язком, можливості розширення використання освітніх платформ та порталів.

Окреслені проблеми суб'єктів навчального процесу, пов'язані з високим рівнем стресовості, погіршенням психологічного стану, проявами посттравматичного стресового розладу та перспективи захисту ментального здоров'я.

Розглянути напрямки повоєнного відновлення освітньої галузі в Україні загалом та вищої освіти зокрема, де основними маркерами стають ефективність управління, довіра громадян до освітньої діяльності, забезпечення якості та конкурентоспроможності, імідж освітніх установ та інтернаціоналізація освіти.

Ключові слова: навчальна діяльність, психологічний стан, воєнний стан, освітня міграція, онлайн-навчання, освіне середовище, повоєнне відновлення України.

Hoha Nataliia. Features of educational activities in the conditions of martial law.

The article examines the features and possibilities of educational activities in modern Ukraine under martial law.

The author identifies the main areas, the analysis of which most systematically describes the organization of educational activities: migration processes among

representatives of all parts of the educational process (pupils, students, teachers, research and teaching staff and administrative staff); security and technical communication; psychological security issues; preservation and restoration of the material and technical base.

The article also describes some features of participation in the educational process of pupils and students abroad and the prospects for their return to Ukraine, as well as the prolonged risks of extending the martial law. The author provides options for ensuring the conditions for maintaining the stability of the educational process in the conditions of danger and communication problems, as well as the possibility of expanding the use of educational platforms and portals.

The problems of the subjects of the educational process related to high levels of stress, deterioration of the psychological state, manifestations of post-traumatic stress disorder and prospects for the protection of mental health are outlined.

To consider the directions of the post-war recovery of the educational sector in Ukraine in general and higher education in particular, where the main indicators are the effectiveness of management, public trust in educational activities, quality assurance and competitiveness, the image of educational institutions and the internationalization of education.

Key words: educational activity, psychological state, martial law, educational migration, online learning, educational environment, post-war recovery of Ukraine.

24 лютого 2022 року листом Міністерства освіти та науки було рекомендовано всім закладам освіти припинити навчальний процес та оголосити канікули на два тижні з метою забезпечення всіх учасників навчального процесу. З 7 березня МОН, зважаючи на рівень загрози життю та здоров'ю, рекомендував або тимчасове призупинення навчального процесу, або організацію діяльності за змішаною/дистанційною формою [8]. В 13 областях України (переважно Західні та Центральні області) офіційно навчальний процес був відновлений 14 березня, у Харківській області в онлайн-форматі – з 1 квітня. В Народній українській академії поступово в онлайн-форматі або асинхронно навчальний процес також почався з 14 березня з урахуванням місця перебування та психологічного стану всіх членів колективу. Тяжким випробуванням для Академії стало пряме попадання ворожої ракети 17 квітня 2022 року, яке спричинило значних руйнувань, але не зупинило навчання на всіх ланках.

Можна виділити основні напрямки, дослідження яких найбільш впливає на аналіз організації навчальної діяльності під час воєнних дій: 1. міграція суб'єктів освітнього процесу; 2. питання безпеки та технічного зв'язку; 3. набуття навичок психологічної самопомоги та допомоги оточуючим; 4. збереження та відновлення матеріально-технічної бази.

Наразі немає повної інформації щодо кількості школярів та студентів, а також вчителів та науково-педагогічних працівників, які виїхали за межі України, набули статус внутрішньо переміщених осіб, або повернулися до постійного місця перебування.

За даними на лютий 2023 року за кордоном перебувають понад 500 тисяч дітей (шкільного та дошкільного віку) та 12,5 тисяч вчителів; 161 тис. школярів та 26 тис. дошкільнят мають статус ВПО, загалом мова може йти про 2,5 млн неповнолітніх. [5,7]. Проблематично знайти більш-менш чіткі данні щодо кількості студентів та викладачів вишів зважаючи на різну методологію підрахунку біженців. Певна кількість школярів та студентів опановують освіту у двох школах або вишах. Перспективами може бути повернення до України, продовження подвійного навчання, повний перехід в школу або ВНЗ за місцем перебування. Можна припустити негативний вплив тривалості воєнного стану на готовність біженців до повернення в Україну, що пов'язане з процесом адаптації родин до культурного середовища, соціалізацією, працевлаштуванням та набуттям відчуття захисту та психологічної безпеки.

Однією з головних проблем стає мовне питання, але в Германії, Польщі, Румунії, Литві, Словаччині та інших країнах організовані шкільні класи українською мовою, а, з іншого боку, також курси для юнаків та дорослих для опанування іноземної мови різного рівня з подальшою можливістю її удосконалення для навчання та працевлаштування.

Набутий за 2,5 роки досвід онлайн-навчання наразі дозволяє проводити навчальний процес практично на всіх ланках, але й під час пандемії й зараз є розуміння, що для дітей будь-якого віку, але найбільш дошкільного та молодшого шкільного, важливими факторами

соціалізації є опанування навичок комунікації в реальному спілкуванні з однолітками, що нівелюється в онлайн-форматі.

Вчителі та науково-педагогічні працівники, які працюють дистанційно, хоч й продовжують виконувати свої професійні обов'язки, але не можуть в повній мірі вести виховну роботу, яка є невід'ємною складовою формування особистості школяра та студента.

Саме питання безпеки є основною перешкодою для повернення в Україну вимушених мігрантів, починаючи з жовтня 2022 року актуальним для професійної освітньої діяльності, навіть в онлайн-форматі, що поширилось на відносно безпечні області, стали ракетні удари по енергетичній системі, які привели до численних довготривалих відключень світла та проблем зі зв'язком. Варіантами підтримками навчального процесу став: асинхронний режим засвоєння знань, формування бази завдань та дистанційних курсів в онлайн-середовище шкіл та вузів, тематична, або навіть, міждисциплінарна інтеграція курсів. Більшість освітніх платформ та порталів (Prometeus, Coursera, EdPro, Всеосвіта, ВУМ, видавництво «Ранок» та ін.) відкрили доступ до навчальних та методичних матеріалів. Занепокоєння щодо якості засвоєних знань привела до пропозиції ідеї додаткового «реабілітаційного» навчального року, але наразі це залишилось на стадії обговорення.

Важливим є й аналіз забезпечення умов проведення навчального процесу. За даними програми «Save the children» близько 920 часів діти провели у укриттях під землею. В 2022 році в Україні було оголошено 16 207 повітряних тривог, які тривали в середньому близько години. Деякі родини могли провести до 8 годин під землею, не маючи змоги вийти через безперервні ракетні обстріли. У Харкові минулого року спрацювало понад 1700 сирен загальною тривалістю близько 1,5 тис. годин, а в Донецькій і Запорізькій областях – понад 1,1 тис. годин [3]. У цій точці перетинаються питання особистої безпеки, технічні проблеми (досить часто в бомбосховищах та підвалах поганий зв'язок) та психологічний стан кожного з суб'єктів навчального процесу.

Ще під час пандемії COVID-19 було відзначено погіршення психологічного стану, що призводило до зростання ознак посттравматичного стресового розладу та поведінкових моделей уникнення

й гніву. Дослідження показали ріст таких проявів як напруження, тривога та страх, втрата орієнтирів і планів на майбутнє, що може також призводити до гострої реакції на стрес, посттравматичного стресового розладу, депресії, інших емоційних розладів. Причому психологічний страх (як ірраціональний) стає страшнішим, аніж сама хвороба (об'єктивний страх). Незалежно від залучення до ситуації, люди за таких умов можуть відчувати безпорадність, острах і занепокоєння з приводу того, що вони захворіють або помруть, або звинувачувати інших, які потенційно може спричинити психічний розлад [6; 9]. Протягом 2020 та 2021 років були вироблені певні адаптаційні стратегії поведінки, пов'язані з появою захисних механізмів, насамперед, вакцинація, а також загальне зниження рівня захворюваності. Навчальний процес з тотального онлайн-режиму перейшов у змішаний формат або повністю офлайн з перспективами повного відновлення всіх освітніх форм та напрямків. 24 лютого 2022 року стало новою відправною точкою аналізу психологічного стану населення країни, яка опинилась в стані воєнних дій, з окупованими областями, під постійними ракетними обстрілами, де головним питанням стало збереження життя.

Актуалізувалися та загострилися всі прояви психологічної депривації, які були притаманні часам пандемії. Але, порівняння є не досить коректним, тому що у переважної більшості населення України (за виключенням мешканців Донецької та Луганських областей) не було жодного досвіду поведінки в ситуації агресивної загрози життю та здоров'ю. Дослідження психоемоційного стану вже є предметом не одного десятку досліджень, але вітчизняні, європейські та світові психологи не залишились осторонь від допомоги з перших днів воєнних дій, здійснюючи консультування онлайн та офлайн, проводячи тренінги в будь-яких локаціях. Були відкриті гарячі лінії, чат-боти, чати в месенджерах (Viber, Telegram), розроблені рекомендації щодо поведінки в екстремальних ситуаціях з практичними вправами щодо психологічної самопомоги та допомоги оточуючим (освітні портали «Академія стійкості», «Коло сім'ї», «Скажи чесно, ти як», «Розкажи мені», «Разом», «Psychological help for Ukrainians» тощо). Адміністративно-управлінський персонал, вчителі, викладачі,

психологічні працівники, батьки та всі бажаючі можуть пройти курси первинної психологічної допомоги або підвищити рівень кваліфікації (Інститут модернізації змісту освіти, Український університет когнітивно-поведінкової терапії, платформа інституту Післядипломної педагогічної освіти та інші). За ініціативи Першої леді України Олени Зеленської започаткована «Національна програма психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки українців». Мета – створити власну, українську модель системи психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, яка вбере найкращі світові й вітчизняні практики. Серед завдань – побудувати ефективну систему якісних і доступних послуг із психічного здоров'я [2].

Важливо, що навіть в фазі активної воєнної агресії обговорюється повоєнне відновлення України, зокрема освітньої сфери. На кінець грудня 2022 року було пошкоджено більш як 2,6 тис. будівель закладів освіти та повністю зруйноване 406 [3]. Міністерством освіти та науки України презентовано науково-методичний збірник «Освіта України в умовах воєнного стану. Інноваційна та проектна діяльність», де описано структуру, основні тенденції та особливості форм та методів активізації інноваційної діяльності закладів освіти, розглядаються актуальні питання організації та управління інноваційною та проектною діяльністю в закладах освіти [10].

14 квітня 2022 року була опублікована розпорядження «Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки». Документ передбачає 5 стратегічних цілей [1]: 1. Ефективність управління в системі вищої освіти; 2. Довіра громадян, держави та бізнесу до освітньої, наукової, інноваційної діяльності закладів вищої освіти. 3. Забезпечення якісної освітньо-наукової діяльності, конкурентоспроможної вищої освіти, яка є доступною для різних груп населення. 4. Інтернаціоналізація вищої освіти України. 5. Привабливість закладів вищої освіти для навчання та академічної кар'єри. Очікуваним результатом реалізації Стратегії є створення сучасної ефективної системи вищої освіти, яка задовольняє потреби громадян, економіки та суспільства, має гідну репутацію та є конкурентоспроможною на внутрішньому та світовому ринку освітніх послуг.

Підсумовуючи вищесказане можна відзначити, що навчальна діяльність в Україні в умовах воєнного стану зазнає системних змін, але набуває нових аспекти за майбутнього розвитку та європейської й освітньої трансформації.

Список бібліографічних посилань

1. Mon.gov.ua, (2022). *Опубліковано стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки*. [online]. Available at: <https://mon.gov.ua/ua/news/opublikovano-strategiyu-rozvitku-vishoyi-osviti-v-ukrayini-na-2022-2032-roki> [Accessed 19 April 2023].
2. President.gov.ua, (2022). *Олена Зеленська розповіла, як втілюється ініціатива зі створення Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки* [online] Available at: <https://www.president.gov.ua/news/olena-zelenska-rozpovila-yak-vtilyuyetsya-iniciativa-zi-stvo-80109> [Accessed 7 April 2023].
3. Save the children, (2023). *900 Hours Underground: Children In Ukraine Endure Life In Bunkers As War Enters Second Year* [online] Available at: <https://www.savethechildren.net/news/over-900-hours-underground-children-ukraine-endure-life-bunkers-war-enters-second-year> [Accessed 13 March 2023].
4. Аналітичний портал «Слово і діло» (2022). *Стало відомо, скільки закладів освіти в Україні зруйнували війська РФ*. [online]. Available at: <https://www.slovoidilo.ua/2022/12/30/novyna/bezpeka/stalo-vidomo-skilky-zakladiv-osvity-ukrayini-zrujnuvaly-vijska-rf> [Accessed 28 March 2023].
5. Астахова, К. В. (2023) Інституціональне забезпечення розвитку освітніх структур в умовах зростаючої невизначеності. В: *Привабливість навчального закладу: складові та тренди*. Харків, с.9–12.
6. Казакова, Є. С. (2021) Особливості копінг-стратегій у людей із різним ставленням до вірусу COVID-19. *Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права*, [online] вип. 6, с. 72–89. Available at: <https://gatne-rada.gov.ua/covid19-doslidzhennyavplivu-15-43-44-23-07-2020/> [Accessed 5 April 2023].
7. Осадча, Я. (2023) Понад пів мільйона українських дітей стали вимушеними переселенцями за кордон. *Українська правда* [online]. Available at: <https://life.pravda.com.ua/society/2023/02/22/253002/> [Accessed 10 April 2023].
8. Освіта, (2022). *Рекомендації МОН щодо відновлення освітнього процесу у закладах освіти* [online]. Available at: <https://auc.org.ua/novyna/rekomendaciyi-mon-shchodo-vidnovlennya-osvitnogo-procesu-u-zakladah-osvity> [Accessed 10 April 2023].

9. Рештакова, Н. О. (2020). Психічний стан населення під час пандемії COVID-19. *Медсестринство*, 3, с. 19–20.

10. Шкарлет, С. М. (ред.). (2022). *Освіта України в умовах воєнного стану. Інноваційна та проектна діяльність*. Київ-Чернівці: Букрек, 140 с.

References

1. Mon.gov.ua, (2022). *Opublikovano stratehiyu rozvytku vyshchoyi osvity v Ukraini na 2022-2032 roky* [The strategy for the development of higher education in Ukraine for 2022-2032 has been published] [online]. Available at: <https://mon.gov.ua/ua/news/opublikovano-strategiyu-rozvitku-vishoyi-osviti-v-ukrayini-na-2022-2032-roki> [Accessed 19 April 2023].

2. Organization «Save The Children», (2023). *Over 900 Hours Underground: Children in Ukraine Endure Life In Bunkers As War Enters Second Year*. [online] Available at: <https://www.savethechildren.net/news/over-900-hours-underground-children-ukraine-endure-life-bunkers-war-enters-second-year> [Accessed 13 March 2023].

3. President.gov.ua, (2022). *Olena Zelens'ka rozpovila, yak vtilyuyet'sya initsiatyva zi stvorenniya Natsional'noyi prohramy psykhhichnoho zdorov'ya ta psykhosotsial'noyi pidtrymky* [Olena Zelenska told how the initiative to create the national mental health and psychosocial support program is being implemented]. [online] Available at: <https://www.president.gov.ua/news/olena-zelenska-rozpovila-yak-vtilyuyetsya-iniciativa-zi-stvo-80109> [Accessed 7 April 2023].

4. Kazakova, E. S. (2021). *Osoblyvosti kopinh-stratehiy u lyudey iz riznem stavlenniyam do virusu COVID-19* [Peculiarities of coping strategies in people with different attitudes towards the COVID-19 virus]. *Dniprovs'kyi naukovyy chasopys publichnoho upravlinnya, psykholohiyi, prava*. [online] vol. 6, pp. 82–89. Available at: <https://gatne-rada.gov.ua/covid19-doslidzhennyavplivu-15-43-44-23-07-2020/>. [Accessed 5 April 2023].

5. Astakhova, K. V. (2023). Instytutsional'ne zabezpechennya rozvytku osvitnikh struktur v umovakh zrostayuchoyi nevyznachenosti [Institutional support for the development of educational structures in conditions of growing uncertainty]. In: *Pryvablyvist' navchal'noho zakladu: skladovi ta trendy*, Khar'kov, pp. 9–12.

6. Osadcha, Y. (2023). *Ponad piv mil'yona ukrayins'kykh ditey staly vymushenyimi pereselentsyamy za kordon* [More than half a million Ukrainian children became forced migrants abroad]. *Ukrayins'ka pravda*. [online]. Available at: <https://life.ppravda.com.ua/society/2023/02/22/253002/> [Accessed 10 April 2023].

7. Portal «Osvita», (2022). *Rekomendatsiyi MON shchodo vidnovlennya osvityn'oho protsesu u zakladakh osvity* [Recommendations of the Ministry of Education and Culture regarding the restoration of the educational process in educational institutions] [online]. Available at: <https://auc.org.ua/novyna/rekomendaciyi-mon-shchodo-vidnovlennya-osvitnogo-procesu-u-zakladakh-osvity> [Accessed 10 April 2023].

8. Reshtakova, N. O. (2020). *Psykhichnyy stan naselennya pid chas pandemiyi COVID-19* [The mental state of the population during the COVID-19 pandemic]. *Medsestrynstvo* vol. 3, pp. 19-20.

9. Analitychnyy portal «Slovo i dilo», (2022). *Stalo vidomo, skil'ky zakladiv osvity v Ukraini zruynuvaly viys'ka RF* [It became known how many educational institutions in Ukraine were destroyed by the troops of the Russian Federation]. [online]. Available at: <https://www.slovoidilo.ua/2022/12/30/novyna/bezpeka/stalo-vidomo-skilky-zakladiv-osvity-ukrayini-zrujnuvaly-vijska-rf> [Accessed 28 Marth 2023].

10. Sharlet, S. M. (ed.). (2022). *Osvita Ukrainy v umovakh voyennoho stanu. Innovatsiyna ta proektna diyal'nist': Naukovo-metodychnyy zbirny* [Education of Ukraine under martial law. Innovative and project activity: Scientific and methodological collection]. Kyiv-Chernivtsi: Bukrek, 140 p.